

ПРОЯВЛЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МОТИВОВ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК

Туйчиева Зулейха Хамракуловна

Преподаватель Гулистанского государственного университета Узбекистана

Аннотация: В данной статье излагаются основы и предпосылки для научно-исследовательских мотивов, влияния их и мотивационной сферы на проявление научно-творческих способностей личности в юношестве, в процессе приобретения профессиональных знаний.

Ключевые слова: научно-исследовательские, внутренние и внешние мотивы, личность, мотивационная сфера личности, профессиональные знания, принципы реформирования, система образования.

MANIFESTATION OF RESEARCH MOTIVES OF STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS OF PSYCHO-PEDAGOGICAL SCIENCES.

Tuychiyeva Zulayko Khamrakulovna

the lecturer Gulistan State University

Annotation: This article outlines the basis and prerequisites for the research motives and their influence on the manifestation of the motivational sphere of scientific and creative abilities of individual in his youth, in the process of acquiring professional knowledge.

Keywords: scientific-research, internal and external motives, personality, motivational sphere of personality, professional knowledge, principles of reformation the educational system education.

Основными принципами реформирования системы образования является формирование в обществе атмосферы престижности знаний, образованности и высокого интеллекта; соответствия образовательных и профессиональных программ современным мировым достижениям образования, науки, техники и технологий, экономики и культуры; обеспечения тесной связи образования с будущей практической профессиональной деятельностью молодежи; формирования у обучающихся приоритетности общечеловеческих ценностей, высокой духовности, культуры и творческого мышления; органичного единства образования с национальной историей, народными традициями и обычаями, уважения к истории и культуре других народов.

Каждое государство заинтересовано в развитии интеллектуального и духовного потенциала страны. В эпоху глобализации образованность становится важнейшим компонентом экономического развития и накопления национального богатства страны, а высокий духовный уровень населения позволит органично формировать правовую культуру, способность народа жить и трудиться в свободном, демократическом правовом государстве, осознавать свои права и свободы, уметь ими пользоваться в интересах личности, государства и общества.

Наступает период развития инициативы, самостоятельности каждого человека, горизонтального мышления. В обществе складывается социальный заказ на творческую личность, т.е. человека, способного думать по-новому, самостоятельно ставить перед собой задачи, цели, предлагать нестандартные решения, сопротивляться рутинному подходу, ориентироваться более на будущее, чем на прошлое. Одним словом, человека с «вирусом новизны», когда даже старые известные пути переосмысливаются с целью совершенствования технологии, наконец, человека, у которого есть не только способность, но и потребность к собственному саморазвитию, самоусовершенствованию.

Тесная взаимосвязь развития исследований по психологии личности с исследованием социальных процессов очевидна. Если в недалеком прошлом делалось акцент на обнаружение и развитие отчетливо выраженной какой-либо одной способности или группы способностей, то теперь складывается заказ на определение и развитие инициативы, самостоятельности, общительности человека, в том числе акцент на научно-творческие способности. В психологических центрах наблюдается тенденция к исследованиям по этим направлениям, в том числе по проблемам личности как проблемам интегральной психологии.

Обозначая последний весь спектр неинтеллектуальных компонентов человека, мы говорим по двух типах мотиваций: внешней и внутренней. При этом под внешней мотивацией понимается такая, которая исходит из внешней по отношению к действующему человеку среды, которая как бы создает стимул к деятельности. Причем иногда этот стимул может быть доминирующим в творческом движении человека. Внешняя мотивация может возникнуть не только как стимул извне, она создается и как необходимость реализовать собственные морально - нравственные, мировоззренческие - установочные, эмоционально – волевые доминирующие в человеке стороны качества его личности. Так, честолюбие «может служить могучим двигателем поведения, характеризующим самую сердцевину личности».

Подлинно внутренняя мотивация «создается в результате противоречия внутри познавательного поля между тем, что уже формализовано, и тем, что надлежит формализовать данному субъекту».

Наблюдая за творческими личностями, можно считать, что иногда новые идеи, возникшие как следствие своей внутренней мотивации, не воспринимаются очень долго. А если эти новые идеи возникли в голове ученика, работающего под руководством своего учителя, то неизбежен конфликт. Безапелляционное отрицательное отношение учителей к внутренней мотивации своего ученика причиняет ущерб творческой личности последнего.

Действенным условием создания в коллективе внутренней мотивации является «факт наличия в деятельности научных коллективов единой программы. При этом процесс генерации идей – основной показатель творчества и фактор внутримотивированного отношения группы людей считается процессом, связанным с успешностью понимания проблемных аспектов деятельности членами научного сообщества и без развития такого понимания успешным быть не может».

Составляющими частями мотивационно-личностного блока творческой личности являются признаки морального, нравственного, этического, мировоззренчески-установочного планов. Например, американские исследователи Торранс и Холл включают в число этих признаков следующие:

- способность творить чудеса, которые иногда выходят из сферы разумного;
- эмпатия и высокая степень проникновения в нужды и потребности других людей:
- ореол исключительности;
- способность разрешать конфликты, особенно в тех случаях, когда конфликты не имеют логического решения;
- способность к медитации.

Другой американский исследователь Р.В.Рескин, обратил внимание, что творческие личности имеют склонность к нарциссизму (самолюбованию) и между фактами поведения тех и других много общего. Согласно справочнику американкой психиатрической ассоциации, нарциссизм имеет восемь особенностей поведения:

1. Преувеличенное ощущение собственной значимости и уникальности, представление о грандиозности своих свершений и таланте, преувеличение значимости и исключительности своих проблем;
2. Склонность к фантазированию: успехи, власть, положение и т.п.;
3. Потребность в постоянном внимании и восхищении;

4. Склонность отвечать на критические замечания, на безразличие окружающих и поражения двумя способами: а) холодное равнодушие; б) ярость, унижение, стыд, опустошение;

5. Ожидание от других особого отношения, услуг и льгот без принятия на себя обязательств взаимности;

6. Склонность к использованию других людей для удовлетворения своих желаний, для самовозвеличивания;

7. Непостоянство в отношениях между людьми, переходы от идеализации к опорочиванию их;

8. Отсутствие эмпатии, неспособность представить себе чувства других людей.

В его исследованиях также называются следующие черты творческой личности: поглощенность собой, ориентация на самого себя; богатая внутренняя жизнь; первичность мыслительных процессов; импульсивность, независимость; самоутверждение, способность и потребность в господстве и доминировании; готовность использовать других людей, отсутствие эмпатии; напористость и агрессивность; потребность в признании окружающими. Он выдвинул идею и подтвердил экспериментально наличие положительной корреляции между нарциссизмом и творческой одаренностью.

Очень важны исследования человека, которые в большей степени, чем другие, соответствуют нашему пониманию человека, как субъекта самостоятельного творчества: это подход Е.А.Климова к человеку как субъекту труда и подход В.И.Андреева к перечню творческих способностей личности ученика, студента.

Кроме названных способностей, автором включается в творческую личность следующие параметры, называемые свойствами, качествами, способствующими успешности:

Мировоззренческие качества: убежденность, способность отстаивать свои творческие позиции;

Нравственные качества: честность, способность руководствоваться принципами духовной нравственности, скромность, смелость, решительность;

Эстетические свойства: эстетические принципы, способность достигать гармонии, простоты и красоты человеческих отношений;

Индивидуальные особенности: темп деятельности, работоспособность, характеристики стиля учебно-творческой деятельности.

Важным признаком приведенной концепции является ее направленность на поиск творческих характеристик в учебной деятельности и введение мотивации, самоуправления, коммуникации мировоззренческих, нравственных

и эстетических качеств, которые в числе признаков творческой личности назывались и выше, но не были классифицированы.

Используемая литература:

- 1.Л.М.Попов «Психология самодеятельного творчества студентов»
Издательство Казанского университета, 1990 г. 49 стр.
- 2.Лук А.Н. «Психология творчества». 92 стр. Издательство «Наука»,
Москва 1976
- 3.Международная конференция на тему: «Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения – как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации страны» 16-17 февраля 2012 года

